

A MAÇÃ: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO PERIÓDICO BRASILEIRO *“A MAÇÃ” (The Apple): the representation of women in the brazilian magazine*

Alyne Franciellin da Luz
Prof. Me. Evander Ruthieri

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar as capas ilustradas da revista carioca *A Maçã*, a fim de compreender como as mulheres foram representadas no periódico galante. No início do século XX houve uma reestruturação urbana no Rio de Janeiro, que almejava obter o mesmo status de desenvolvimento e progresso das cidades europeias. Essa modernização influenciou diretamente os hábitos e costumes da sociedade da época, particularmente as mulheres, que manifestaram as transformações do corpo social. Durante a Primeira República, notou-se a proliferação dos semanários ilustrados, que por meio de páginas dedicadas ao entretenimento e serviços começaram a influenciar os hábitos de consumo, refletindo sobre o comportamento. A pesquisa parte da análise teórica sobre o uso de periódicos como fonte de pesquisa, percorre o estudo das imagens considerando as dimensões sociais para compreender o contexto histórico em que a revista *A Maçã* foi produzida, a dimensão semântica considerando a modernidade como fator de influência na representação da sociedade, especialmente na construção da imagem da mulher, e a dimensão formal na apresentação do semanário que explorava a publicidade voltada para o público-alvo principal, os homens.

Palavras-chave: A Maçã. Brasil. Cultura. Gênero. Mídia. Ilustração. Revista.

Abstract: *This article aims to analyze the illustrated covers of the Rio de Janeiro magazine A Maçã, in order to understand how women were represented in the gallant newspaper. In the early twentieth century there was an urban restructuring in Rio de Janeiro, which sought to achieve the same status of development and progress of European cities. This modernization directly influenced the habits and customs of the society of the time, particularly the women, who manifested the transformations of the social body. During the First Republic, there was a proliferation of illustrated weeklies, which through pages dedicated to entertainment and services began to influence consumer habits, reflecting on behavior. The research is based on the theoretical analysis of the use of journals as a research source, it is based on the social dimensions to understand the historical context in which the magazine A Maçã was produced, the semantic dimension considering modernity as a factor of influence in the representation of society, especially in the construction of the image of women, and the formal dimension in the presentation of the weekly magazine that explored publicity aimed at the main target audience, men.*

Keywords: *“A Maçã”. Brazil. Culture. Gender. Media. Illustration. Magazine.*

No final do século XX, ampliou-se o leque dos documentos considerados fontes de pesquisa. Admitir a existência de outras perspectivas sobre a história

possibilitou expandir a investigação sobre os artefatos que circulavam na sociedade, no entanto o reconhecimento dos jornais e periódicos como objeto de pesquisa é tardio, ocorreu somente entre os anos 1960 e 1970. Quando consideramos um semanário como fonte de pesquisa, é fundamental estabelecer os critérios da análise objetivando a imparcialidade frente a fonte. A autora Tânia de Luca (2005) recomenda a investigação dos aspectos que envolvem a materialidade do impresso: as características físicas, grupo responsável pelo editorial, as funções sociais, como era comercializado, qual a relação com outras publicações do período, os anunciantes e o público a qual se destinava e o contexto social inserido.

Argan (1999), indica o estudo da imagem considerando sua dimensionalidade, sua materialidade e sua visualidade. A partir desses pressupostos teóricos, o objetivo deste artigo converge na análise das representações das mulheres nas capas do periódico *A Maçã*. A investigação percorrerá a dimensão social (história, material), semântica (temática) e formal (estética). Para Freitas (2004), as três dimensões deverão se complementar a fim de proporcionar melhor entendimento das relações entre o conhecimento artístico e o conhecimento histórico, uma vez que, entender o ambiente sociocultural de uma obra pode aumentar nossa experiência sobre ela, assim como um estilo visual pode apresentar uma nova percepção sobre a sociedade.

Panofsky (1991), defende que as imagens fazem parte da cultura e por isso podem ser compreendidas como documento histórico, pois sua análise deverá adentrar o contexto a qual estava inserida. Considerando que somente no começo do século XX, o Brasil demonstrou preocupação e desejo de construir uma identidade própria nas narrativas, logo, não havia definido quais eram as linguagens que representavam a sociedade brasileira do período, ao contrário dos movimentos que cresciam na Europa e atingiam as produções culturais em todo o mundo. É através das linguagens que podemos compreender os pensamentos coletivos, e no período da Primeira Republica as imagens veiculadas pelas revistas ilustradas, possibilitavam a compreensão da modernidade.

DIMENSÃO SOCIAL: *Belle Époque* carioca e as revistas ilustradas

No cenário republicano do início do século XX, o Rio de Janeiro, especialmente após as reformas urbanas promovidas por Pereira Passos na

primeira década, se transforma em uma vitrine do Brasil moderno, inspirado nas experiências culturais e sociais constituintes da *Belle Époque*, período da história da Europa que compreende os anos de 1871 a 1914, marcada pela proliferação intelectual e artística, sobretudo em Paris (ORTIZ, 1991). A França teve grande influência na formação da identidade brasileira na virada do século XIX, pois era considerada uma potência desenvolvida e com histórico glorioso, digna de ser replicada pela elite carioca, tanto na reestruturação do espaço urbano quanto nas práticas das cortes europeias (ZANON, 2005).

O Rio de Janeiro tinha o maior porto de exportação do país, no entanto a imagem da capital não refletia seu potencial comercial, pois a cidade, no final do século XIX, era vista como suja, caótica, perigosa e feia. Sevcenko (1998) ao apresentar um panorama sobre a população carioca, afirma que a classe mais marginalizada vivia nos antigos casarões abandonados próximos ao porto, em condições extremamente precárias, enquanto as classes médias exploravam o desenvolvimento em outras áreas da cidade, distanciando-se do centro. Visando atrair estrangeiros e ganhar espaço no cenário mundial como uma cidade em progresso, era evidente a necessidade de uma reestruturação urbana. Conforme Macena (2010), somente após a posse do presidente Campo Sales, que a política e a economia ganham estabilidade e o projeto de modernização do Rio é iniciado, inspirado na reforma de Paris de 1875 implementada por Haussmann.

A belle époque carioca circunda o final do século XIX e o início do século XX, encerrando-se mais ou menos no ano de 1920 (HALUCH, 2016). Esse período tem grande relevância na história cultural do Brasil, uma vez que, o Rio de Janeiro estimulava as produções culturais, seja no âmbito artístico, científico ou intelectual, afirmando certa áurea de progresso e construção de identidade nacional. Foi através da cidade carioca que as novidades e modismos europeus, chegavam às elites brasileiras, influenciando os novos hábitos de consumo e comportamento. Para Mallmann (2010) o desenvolvimento industrial e a modernização do país passam a ser uma preocupação das elites, porém a cópia do projeto europeu é apenas uma projeção de crescimento, alheio à realidade da população brasileira.

O jornalismo brasileiro tem início no século XIX com a circulação dos primeiros impressos, a partir de 1808 com a vinda da Família Real portuguesa ao Brasil. Mais do que meros espaços de entretenimento letrado, estes periódicos tornavam-se espaços de debates políticos e de difusão de valores culturais, ao

exemplo dos percursores, O Correio Braziliense e A Gazeta do Rio de Janeiro. Segundo Nelson Werneck Sodré (1966), o jornalismo deste período era marcadamente ideológico e panfletário, pois a imprensa não atuava de maneira imparcial, visto que era uma das principais ferramentas políticas. Posteriormente, surgiram os almanaques e as revistas, consideradas publicações mais elaboradas, com temáticas variadas e mais próxima da indústria livreira do que da própria imprensa. Quando foram lançadas, as revistas não eram populares, pois o conteúdo era considerado erudito e pouco atrativo para uma população com alto índice de analfabetismo. Ainda no período monárquico, foi apresentada a Revista Ilustrada, publicação de caráter satírico idealizada pelo ítalo-brasileiro Angelo Agostini, e que através do uso de charges criticava o poder nacional. Com o decréscimo dos folhetins e a crescente busca por informação, os jornais passam a apresentar temas variados como política, esportes, cotidiano, colunas policiais, etc.

No início do século XX a participação política dos intelectuais letrados era através das produções em jornais. Durante a belle époque carioca nota-se o limiar entre literatura e jornalismo, e por meio da crescente produção de crônicas nas colunas dos periódicos, a narrativa passava a tratar de problemas consequentes do processo de urbanização, o estado de memória e patrimônio cultural, por vezes demonstrando aversão à perspectiva europeia de progresso e de estado de exclusão adotado pela política higienista. As crônicas, que se tornaram populares na imprensa periódica do início do século XX, eram construídas a partir do acaso e da espontaneidade de uma conversa, apresentando temas diversos, que tornavam pequenos acontecimentos cotidianos em sua matéria prima. Além do mais, as crônicas apresentavam um vínculo de cumplicidade entre o autor e o público, para formar códigos compartilhados de comunicação (CHALHOUB, NEVES, PEREIRA, 2005, p.11).

O advento tardio da imprensa no Brasil, quando comparado com o restante do mundo, fez com que a imprensa de caráter artesanal logo se modernizasse e adquirisse porte industrial. Segundo Haluch (2016), quando os jornais ganham porte de empresa, e a industrialização conduz os impressos para um público de massa, há a valorização dos noticiários e da reportagem, e as colaborações literárias perdem o espaço de colunas diárias, pois passam a compor suplementos semanais. Essa modificação na imprensa, consequência de processos de inovação nas formas industriais de produção de impressos, também impulsionou a transformação das

revistas, que somadas à popularização da fotografia e os novos meios de impressão, passaram a apresentar projetos gráficos atrativos e fundamentados no uso de imagens. No início do século XX, as páginas das revistas ilustradas evocavam certo clima de modernidade, apresentando novos hábitos de consumo e formas de entretenimento urbano, bem como as contradições derivadas dos processos de urbanização e modernização (KAMINSKI, 2012, p. 229).

A imprensa industrial no Brasil foi fortemente influenciada pelas produções francesas, utilizando caricaturas nos periódicos e apresentando as histórias ilustradas. A elite carioca passou a estudar e explorar literatura francesa, e, por consequência, durante a belle époque brasileira houve certa popularização das revistas ilustradas fortemente inspiradas nos periódicos europeus. Ao considerar a alta taxa de analfabetismo no Brasil, Martins (2001) afirma que o cidadão que sabia ler tinha participação ativa nas decisões políticas além de acesso privilegiado à informação. Oportunamente, é dentro do cenário carioca que se nota a profusão das revistas ilustradas, cujo conteúdo objetivava a comunicação eficiente ao mesmo tempo que possuía caráter de entretenimento com variedade de imagens e temáticas, ao contrário dos jornais, que eram considerados de difícil entendimento. Ribeiro & Santana (2011) associam a popularização das revistas ao formato de trazer conteúdo mais tipificado sobre assuntos envolventes e de fácil interpretação.

Durante a Primeira República, os intelectuais brasileiros estavam interessados no processo de democratização, tal qual cabia às elites. Com a ideia de Estado-nação, os grupos intelectuais foram responsáveis pelo ativismo político que flertava com a classe dominante, acreditando no objetivo comum de mudança, crescimento e modernidade do país. Segundo Velloso (2000), em virtude do contexto político e econômico da Europa durante a Primeira Guerra, observou-se o declínio do afrancesamento da elite carioca devido a ruptura com a imagem idealizada de desenvolvimento. Neste contexto, os intelectuais brasileiros após a Primeira Guerra Mundial identificaram a urgência em explorar as raízes brasileiras, pois conhecia-se muito da cultura europeia, em particular a da França, enquanto a cultura brasileira era praticamente desconhecida.

Neste contexto, decorre um movimento de inquietação artística, política e na própria literatura que foram impulsionadas pela semana de Arte Moderna de 1922 (SODRÉ, 1966). O movimento de modernização no Brasil ocorreu predominantemente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, artistas e

intelectuais buscavam uma nova linguagem que incorporasse os saberes populares, anteriormente considerados um atraso ao conhecimento europeu. Dessa forma, a produção industrial e cultural está intimamente ligada aos novos hábitos de consumo e as novas tecnologias industriais.

Na era das revoluções a população das cidades é composta substancialmente por trabalhadores e por consumidores, a expansão tecnológica somada à produção seriada, tornaram os produtos mais acessíveis e desagradando as elites, pois o status hegemônico de comprador ultrapassa as barreiras raciais e sociais, e conseqüentemente o desejo de consumo atingiu à massa. Diante desse cenário, a competição por público se torna acirrada, e as empresas passam a investir em estratégias para garantir sucesso comercial. A definição de massa apresentada por Costa (2002) dentro do conceito moderno, é ambígua e possibilita a interpretação em três esferas: a primeira é considerada depreciativa e diz respeito à condição operária, a segunda conecta-se a ideia do espaço comum de convivência entre um aglomerado de pessoas, e a terceira, remete ao desprezo das elites com a aproximação das classes subalternas.

Os estudos historiográficos recentes têm retomado o conceito de “modernismo” para pensá-lo a partir de suas implicações culturais, sociais e políticas. O modernismo paulista, por exemplo, construía “em suas obras uma imagem de São Paulo como cidade aberta à modernização, em constante mudança, livre do passado e em permanente marcha para o futuro” (SIMIONI, 2013). Júnior & Fernandes (2013) referem-se à modernização como processos dinâmicos da sociedade, como importantes “descobertas científicas, industrialização, expansão urbana, os Estados Nacionais, movimentos de massa, um mercado mundial capitalista etc.”. O modernismo por sua vez, atua como processo cultural, e a modernidade relaciona-se com a experiência histórica. Velloso (2000) aponta o humor como uma das facetas modernas escolhidas pelos escritores cariocas para tratar a nova linguagem, enquanto a maioria dos escritores modernistas em São Paulo utilizavam-se de um caráter sisudo.

As imagens por serem de apreensão rápida, quase instantânea, funcionam como pequenas “janelas” que permitem ver coisas às quais nem sempre temos acesso direto. Desde o século XIX, além das artes literárias e visuais terem se voltado à representação de temas corriqueiros, as charges e imagens de revistas funcionaram como vistas do ambiente urbano. A expansão das técnicas de reprodução e o barateamento das imagens

consentiram que qualquer pessoa fosse retratada, que qualquer paisagem pudesse ser vista... (KAMINSKI,2012, p.271).

Considerada um objeto literário das elites republicanas, as revistas ilustradas situavam-se entre imprensa e literatura, entre o saber social e a formação de linguagens amparadas pelo gosto estético. A classe média também desenvolvia o interesse nas revistas ilustradas, que ao combinar texto e imagem atingiam maior parcela da população, minimizando o problema de transmissão de conhecimento. Para Oliveira (2010), a ideia de brasilidade era representada nas páginas dos periódicos, trazendo aos leitores a noção de pertencimento de uma sociedade moderna que estava nascendo. O retrato do cotidiano apresentava a sociedade carioca, seus personagens e a construção do universo simbólico, onde a vida pública e a vida privada se mesclam. Nas páginas impressas, a publicidade apresentava o ideal do cidadão moderno, tão logo, o sucesso das revistas estava no status de objeto de consumo.

Tome-se, a título de exemplos, as revistas *Fon-Fon*, criada em 1907, a revista *Para Todos*, cujas atividades iniciaram-se em 1918. Estes semanários ilustrados apresentavam aos leitores um panorama da ambiência cultural do Rio de Janeiro da Primeira República, por meio de referências aos costumes e hábitos cotidianos dos cariocas, críticas de arte, cinema e teatro, sátiras políticas e colunismo social. Os periódicos tornavam-se espaços de aglutinação de intelectuais, letrados, artistas e gravuristas, proposição sintomática da efervescência cultural do período e, por seu amplo uso de imagens, contribuíram para a constituição de novos deleites estéticos e sensibilidades modernas.

Os escritores passaram a se interessar pelos assuntos cotidianos, e pela abordagem irônica e cômica de tratar o espaço tal qual o leitor estava inserido. No Rio de Janeiro temos a combinação da influência estrangeira nas manifestações artísticas somadas a construção de identidade do ser carioca, constitutivo de certa miscigenação cultural que resulta em uma nova ordem social, a circularidade entre o comportamento acadêmico e o popular. Com o amadurecimento da imprensa e a possibilidade de reprodução em larga escala, as revistas se tornaram mais democráticas ao atravessar as barreiras sociais, difundindo o cenário literário brasileiro. Por extensão, por meio de páginas dedicadas ao entretenimento e a serviços, as revistas ilustradas começaram a influenciar os hábitos de consumo e o comportamento.

O estudo de Buitoni (1990) concluiu que o gênero do público leitor era decisivo para o conteúdo da revista. Apesar da abordagem de múltiplos assuntos por edição, mesmo com um tema bem definido, as revistas de variedades atuavam com distinção na categoria de leitores, sendo eles infantis, mulheres, homens, etc. Quando a intenção era envolver o público feminino, o conteúdo se pautava na moda, no entretenimento, em fornecer modelos de comportamento e consumo. Neste mesmo período, surgiram as revistas categorizadas como galantes, destinadas à leitura do público masculino. Os temas abordados iam desde política e humor até contos eróticos, e algumas edições traziam postais com representações de mulheres seminuas.

O período em questão coincide e se relaciona com a proliferação de publicações periódicas categorizadas como eróticas ou pornográficas e que, além de visar o deleite de seus leitores ou leitoras, apresentava ideias e práticas pertencentes à sociedade carioca da Primeira República. Era o caso, por exemplo, da revista *O Rio Nu*, publicado bissemanalmente entre 1898 e 1916, e editado por diversos jovens intelectuais que se apresentavam ao público a partir de pseudônimos. Apesar do aspecto erótico que permeava as páginas da revista, a mesma desempenhava certo papel moralizador pois, a despeito da “liberdade moral, com seu linguajar malicioso, seus discursos mostravam-se concernentes aos propalados por uma elite atenta aos debates médicos e às discussões acerca da civilização que se pretendia chegar” (PEÇANHA, 2012).

Para Sodré (1966), as mudanças culturais afetaram diretamente as condições materiais da sociedade brasileira, com a ascensão da imprensa houve a profissionalização nas diversas áreas de atuação que permeavam às produções gráficas, afetando diretamente o cenário econômico e fomentando novos atores sociais, por exemplo, o caso de escritores que passam a atuar em consonância com a publicidade comercial que ganhava as páginas de impressos, ou então dos caricaturistas e ilustradores que contribuíam amplamente para o sucesso dos periódicos ilustrados.

As revistas tinham caráter educador ao incentivar o pensamento, porém não conseguiram se firmar como mídia independente, uma vez que estavam amplamente relacionadas ao mercado tanto quanto o anseio de informar. Thompson (1995) defende que a nova percepção de tempo e espaço foi resultado do processo de modernização da imprensa, contribuindo para a comunicação de massa. É vantajoso

para a mídia atuar em harmonia com a economia, com a globalização e com os avanços tecnológicos, visto que é possível moldar a visão da sociedade com intermédio do próprio público. Assim a publicidade teve papel fundamental na distribuição das revistas, era através dos anúncios que o periódico conseguia ter o valor de tiragem reduzido.

Mauad (2003) afirma que aos jornais cabia a missão de julgar a vivência, enquanto às revistas cabia a missão de educar o leitor para a vida, uma vez que a imagem adquiriu papel dominante de narrativa, ao permitir a compreensão mais objetiva do fatos mesmo desvinculada do aporte literal. Então, se as revistas ilustradas podiam delinear a literatura, e as imagens eram suporte à informação, não demorou para que alguns personagens fossem legitimados à identidade do carioca no imaginário da *art deco*, e é nesse contexto que as chamadas melindrosas e os almofadinhas ganham vida.

O ideal de desenvolvimento e industrialização adentrava o espaço doméstico através da literatura, as mulheres não eram somente leitoras, eram também consumidoras dos inúmeros anúncios. As publicações seguiam as tendências da moda, o gosto pelo decorativo e pelo frívolo eram incorporados ao cotidiano carioca dos anos 1920. Para Oliveira & Silveira (2016), se de um lado a mulher é representada nos impressos como rainha do lar, educada e moderna, do outro, é vista como cliente potencial ao ter o poder de decisão de compra no ambiente privado, os periódicos começam a explorar o espaço mercadológico criando personagens e necessidades de consumo.

DIMENSÃO SEMÂNTICA: Melindrosa, a mulher moderna

A sociedade francesa do final do século XIX valorizava seus artistas e escritores, por isso as representações feitas por eles eram muito difundidas dentro do espaço que estavam inseridos. Por isso, a exteriorização de seus sentimentos, costumes, estética, crenças e temores convergiam na formação de certo imaginário masculino, e ao personificar a mulher na literatura ou na arte, reforçavam um estereótipo (DOTTIN-ORSINI, 1996). Até o início do século XX, predominava um modelo de feminilidade estabelecido dentro do movimento higienista e do positivismo, modelo imagético que teve forte influência da Igreja Católica. A mulher era responsável pelo lar, pela preservação da família e da moral cristã, e entre suas qualificações estavam a submissão, a bondade e a pureza, uma vez que a

sexualidade feminina era condenada. A participação social das mulheres era limitada ao cuidado com a casa e a maternidade, o trabalho feminino não estava na esfera da profissionalização ou intelectual, se ocasionalmente saísse para trabalhar, seria por uma causa altruísta, por exemplo, pelas práticas filantrópicas e benemerentes (ALMEIDA, 2013). Neste período, reforçava-se a crença nas diferenças naturais e em lugares sociais diferentes ocupados por homens e mulheres:

Como sabemos, o espaço urbano sempre foi local voltado para o universo masculino, para as ações do homem. Desde a polis grega, o espaço público é por definição masculino: a participação na ágora, ou seja, na vida pública, sempre foi um exercício masculino e nunca feminino. A mulher, pelo contrário, — com algumas exceções, naturalmente — se voltava para o mundo privado, doméstico, como senhora e dona do lar, e sua imagem, permanentemente relacionada à essência das forças da natureza, como potência fertilizadora e procriadora. (OLIVEIRA, 2008, p.204).

A volumosa criação de personagens femininos era tratada com naturalização pelos artistas, e, por serem consideradas subalternas, o corpo da mulher podia ser representado com maior liberdade. Nos tratados médicos ou morais, na pena dos literatos ou nas tintas dos artistas, o homem era representado como o indivíduo do espaço público, que tinha domínio político e científico, enquanto a mulher ocupava o espaço inverso, destinada ao espaço privado. As aptidões femininas supostamente estariam diretamente ligadas com a esfera da emoção e da sensibilidade, e para muitos dos setores mais conservadores da sociedade Oitocentista, eram marcadas por certa atrofia intelectual e pela predominância de instintos naturais.

O estudo de Dottin-Orsini evidencia que o mundo das letras e das artes, principalmente na Europa do final do século XIX, personifica a “mulher fatal” nas poesias simbolistas, nas pinturas e nos romances naturalistas, onde o ser feminino foi retratado como cruel. Algumas teorias científicas que eclodiram no período faziam menção a mulher como criminosa nata, por naturalmente ter alma perversa, e a prostituição era uma forma velada de crime contra o homem. As personagens femininas que simbolizam essa ideia na literatura são figuras animalizadas e perigosas que colocam em risco a vida do homem, por isso mulheres fatais.

Na sociedade, a mulher era considerada um ser afetado, intimamente interessada pela futilidade, como a moda e os artefatos de beleza. Era fundamental

que os homens conseguissem dominar a classe feminina, porque era somente através da aparência e da sedução que elas podiam manipulá-los. Existia uma dualidade sobre a percepção dessas mulheres fatais, os homens demonstravam repulsa ao mesmo tempo que atração. Os artistas e escritores, consideravam que a degeneração dessas mulheres estava relacionada ao processo de modernização da sociedade, enquanto eles próprios contribuíam para a hipersexualização dos corpos femininos.

Sob muitos aspectos, estas representações das “mulheres fatais” nas artes e na literatura do final do século XIX estavam diretamente associadas às transformações sociais do tempo e agiam como uma reação conservadora à emergência de novos modelos de subjetividade feminina. Neste mesmo período, surgiu, sobretudo entre as classes médias, as chamadas *femme nouvelle*, *New Woman* ou “mulheres modernas”, que defendiam a inserção em carreiras profissionais ou no ensino superior, o acesso a direitos civis e políticos, e a emancipação sexual. Diversas escritoras francesas e inglesas do período apresentavam, em seus romances, personagens fortes e decididas, que ilustravam muitos dos ideais e anseios intelectuais das “mulheres modernas”. Contudo, este movimento gerou forte dose de ansiedades e apreensões entre os setores mais conservadores, que metaforizavam e traduziam as demandas sociais e políticas das “novas mulheres” como uma ameaça à ordem social.

Antes da Primeira Guerra Mundial, o cinema apresentou a figura de heroínas que reforçava o ideal de beleza das jovens da classe média. Os roteiros dos filmes, em geral, seguiam a estrutura de mulheres jovens de funções comuns - “Eram filhas, mães, esposas dedicadas” - que devido a uma conjunção de infortúnios tiveram que agir para superar as adversidades da vida, eram representadas como sujeitas de coragem, luta, força de vontade e acreditavam no amor. As heroínas reforçavam os discursos normativos da sociedade sobre a conduta moral das mulheres, eram bondosas, emotivas, tinham profissões consideradas da esfera feminina, eram submissas e dependentes dos homens (BARROS, 2016).

Com a Primeira Guerra, o fortalecimento da economia estadunidense e a abertura do mercado de trabalho também para a mão de obra feminina, houve uma mudança no posicionamento das mulheres no interior da sociedade, o que refletiu também no cinema, com o aparecimento das

flappers, que não só colocariam as heroínas e a moral vitoriana em xeque como instituiriam outro discurso para o gênero feminino. (BARROS, 2016, p.56).

Na década de 1910, economia mundial volta a aquecer, nota-se a expansão da publicidade, as mulheres ganham espaço no mercado de trabalho, e principalmente em áreas relacionadas à moda e beleza, há o estímulo da produção e do consumo. Neste momento, surge um novo modelo de representação feminina no cinema estadunidense a: *flapper*, *garçonne* ou melindrosa.

As melindrosas eram mulheres de aparência andrógena, com traços retos, que renunciaram o uso de espartilho e os cabelos longos (MANNALA, 2015). Na Europa as melindrosas tornaram-se símbolo do movimento feminista ao reivindicar empregos, direitos igualitários e participação ativa na política, essa transformação das mulheres foi consequência da atuação na sociedade durante o período da guerra. A apropriação do vestuário masculino e a adoção dos cabelos curtos moldam a silhueta da “nova mulher”, no entanto essa figura masculinizada é simbólica, pois reforça o desejo da emancipação feminina, uma vez que a liberdade sempre foi privilégio do homem. As *flappers* configuravam a mudança da mulher moderna, ocupavam o espaço público, eram independentes, tinham liberdade para flertar e seduzir, passam a ousar mais no vestuário, e criam consciência sobre o pertencimento de seus corpos.

No início do século XIX surgiram teses científicas sobre a relação da degeneração infantil com os males sociais, logo a figura materna foi submetida a doutrinação médica. Mesmo na transição do século, o médico tinha participação na vida feminina, além de atender enfermidades, acompanhar a gestação, cuidar da sua constituição física e mental, cabia ainda opinar sobre as roupas e comportamento. O termo loucura moral foi muito empregado por psiquiatras no início do século XX para tratar as “mulheres vaidosas, independentes, voluntariosas, atrevidas por vezes em suas expressões [...]” (VOKS,2012). A aparência masculinizada dos cabelos e dos trajes das melindrosas, a forma de se expressar, o hábito de fumar e frequentar bares, todos esses fatores descreditaram o discurso científico sobre a diferença entre o gênero feminino e masculino.

Se o Brasil acompanhou, à sua maneira, as tendências internacionais de modernização e de emancipação feminina – impulsionadas com a participação das mulheres no esforço de guerra e reforçadas pelo desenvolvimento econômico –, também foi influenciado pelas campanhas estrangeiras que, com o fim da guerra, passaram a pregar a volta das mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade. (BASSANEZI, 1993, p.509).

Na década de 1920, os intelectuais preocupados em registrar a sociedade brasileira, sobretudo os artistas e literatos, descobrem a diversidade imagética das mulheres brasileiras: “lavadeiras, camponesas, bordadeiras, vendedoras de frutas, prostitutas, dançarinas de cabaré, mulheres em parques e ruas e no interior das residências” as quais “elaboram uma crônica visual do Brasil rural, urbano, plural” (COSTA, 2002). Por isso, muitos dos periódicos ilustrados produzidos na época registravam a pluralidade das vivências femininas, mesmo que em tom de crítica ou sátira, o que evidencia registros do protagonismo das mulheres na sociedade brasileira da Primeira República. Afinal, mesmo tendo seu protagonismo negado na esfera social, as mulheres são personagens fundamentais na história do Brasil e tornou-se partícipe da construção da identidade brasileira.

O Rio de Janeiro foi cenário de inúmeras modificações, incluindo as que permeavam as relações entre o ser homem e o ser mulher na sociedade. Para Costa (2002), o indivíduo dos tempos modernos é altamente influenciado pelas alterações sociais e por isso está em constante transformação. Isto posto, é fundamental ressaltar o papel da mídia como mediadora dos diferentes tipos de realidade, sociabilidade e mitos. A partir dos meios de comunicação é possível desenvolver símbolos, signos, ideologias, estereótipos, etc. De um lado temos o arquétipo de feminilidade imposto pela igreja e do outro, temos à disseminação do mito da mulher fatal, com sua sexualidade aflorada e comportamento perverso, ambas interpretações foram moldadas pela experiência masculina. O gênero deve ser entendido através de ações contínuas, que constituem padrões comportamentais, os arranjos homem e mulher são construções sociais, assim como a percepção de seus corpos (BUTLER, 1998).

Durante o século XIX a repressão física sobre os corpos femininos foi intensa, o cristianismo propagava o comportamento, a sexualidade e a moda para as mulheres (BOURDIEU, 2002). Na virada do século, é a mídia impressa que circulava no Brasil que pregava o padrão de comportamento que deveria ser seguido pelas

moças de família, cujo objetivo de vida era um matrimônio de sucesso seguido da constituição de família. Essas jovens tinham a sexualidade reprimida, pois tradicionalmente deveriam se casar virgens conservando sua virtude. Socialmente eram vistas como inconsequentes e deslumbradas, recebiam educação moral onde predominava o mote “dar-se o respeito” e estavam constantemente sobre a vigilância familiar para que não se corrompessem. No Brasil o cinema era o entretenimento das elites, então essa divulgação dos novos comportamentos que emergiam pelo mundo, dava novas ideias e aspirações às brasileiras. O cinema americano era visto com maus olhos pelos brasileiros mais conservadores ao popularizar personagens femininas cujo comportamento ia contra os valores tradicionais, eram mulheres com condutas consideradas ousadas e promíscuas (BASSANEZI, 1993). As melindrosas foram tratadas como uma ameaça aos bons costumes e má influência para as jovens, o discurso conservador era colocado à prova, pois os novos hábitos de consumo e comportamento criavam um contradiscurso sobre a natureza feminina, destinada à maternidade e ao lar. Margareth Rago (2006) defende que a mulher moderna não estava negando o matrimônio e a maternidade, mas que tinha consciência que poderia desempenhar funções dentro da sociedade e isso não trazia risco aos valores morais ou à família tradicional.

Uma nova imagem da mulher vai sendo construída com o seu progressivo deslocamento do ambiente doméstico para o espaço público. Confeitarias, avenidas, bondes e outros espaços exibiam mulheres belas e, nesse momento, “disponíveis” ao olhar masculino. Na imaginação do homem do início do século, a carnalidade dessas figuras femininas fazia com que elas surgissem, aos seus olhos, como deusas conquistadoras que passavam a ocupar um novo lugar na sociedade masculina. Essa nova imagem da mulher ganhou espaço na imaginação do cronista, que passou a descrevê-la como um objeto erótico, fetichizado e sedutor. (OLIVEIRA, 2008, p.205).

A melindrosa ganhou espaço no cotidiano do Rio de Janeiro, pois era retratada em propagandas, nos teatros, filmes, fotografias, nas próprias cariocas, e com destaque nas revistas ilustradas da época. Nos anos de 1920, a revista *Para Todos* construiu a figura da melindrosa através do trabalho desenvolvido pelo ilustrador J. Carlos, que retratava os personagens do dia-a-dia carioca, e por meio de charges tratava as mudanças da sociedade com humor, abordando temas como a troca de papéis entre homens e mulheres, o espaço público e privado, o comportamento das novas gerações de adolescentes e o feminismo, (Figura 1).

Figura 1 – Capa da Revista Para Todos, ilustração de J. Carlos

Fonte: PINEHIRO (2015)

As ilustrações veiculadas na *Para Todos* deslocavam a mulher da esfera doméstica e apresentavam a mulher emancipada, capaz de tomar suas próprias decisões. Ainda que seu trabalho ressaltasse a importância da beleza na construção do feminino e da juventude, e portanto menospreze as mulheres mais velhas ou, gordas, as ilustrações de J. Carlos evidenciam o modo como o artista foi receptivo com a melindrosa, mais do que com os chamados “almofadinhas”, que foram entendido como uma forma inferior de ser homem ao se aproximar de atributos feminino, e negando os privilégios e responsabilidades sociais que cabiam ao masculino. O número de melindrosas ilustradas por J. Carlos auxiliou na propagação da personagem que representava a nova mulher, no entanto, a tradição artística de tratar o corpo feminino como protagonista, prevaleceu.

Todas as melindrosas feitas por J. Carlos são bonitas, magras, brancas, leves, jovens e ousadas – e essa ousadia parece tanto feita para aticar desejos nos homens, tendo primeiro satisfeito seu criador, quanto para sua própria libertação, apontando mais uma vez para a ambiguidade inerente desses personagens. Nesse sentido, ser melindrosa, ao mesmo tempo em que poderia ser libertador, também poderia aprisionar a mulher a um modelo, a um padrão de beleza por exemplo. (PINHEIRO, 2015, p.231).

As revistas ilustradas também reforçavam o corpo feminino como objeto de fetiche. O corpo se torna um objeto de consumo e publicidade e a beleza é colocada para mulher como um imperativo, provocando a sexualização e o erótico (BAUDRILLARD, 2014). A objetificação do corpo feminino é o início da submissão da mulher, a teoria do patriarcado sugere que a dominação da mulher é o desejo do homem de transcender o seu instinto de reprodução, para Scott (1995) a linguagem está além das palavras, é um sistema de significação e através dela é construída a identidade generificada, a autora sugere que para investigar as relações sociais de maneira mais abrangente, sem considerar somente a história escrita pelos homens, é fundamental analisar os vínculos econômicos, interpessoais, materiais e políticos.

DIMENSÃO FORMAL: A *Maçã*

Num dos mitos mais antigos e duradouros da História, a primeira mulher criada, foi seduzida pelo diabo e induzida a desobedecer à ordenação divina segundo a qual deveria se abster de comer o fruto da árvore do conhecimento. Mais do que isso, ela levou a pecar o primeiro e mais puro dos homens: Adão. Portanto, além de passível a sedução diabólica, torna-se ela própria cúmplice do Mal ao incitar seu marido ao pecado. (MARTINS, 2008 .4)

Se na virada do século XIX o arquétipo da mulher estava relacionado com a Madonna, nos anos de 1920, a imagem que a se aproxima dos novos hábitos femininos é a versão moderna da Eva. No século XX, inicia-se a modificação do corpo feminino em objeto para o imaginário masculino, a mulher precisa cultivar o próprio corpo para atrair a atenção masculina uma vez que há imposição da existência de um padrão de beleza que começa a ser difundido pela mídia: a mulher jovem, magra e com expressão sensual. No Brasil, o corpo é um recurso importante na sociedade, considerado inclusive um meio de ascensão social. Portanto, o corpo é um capital não só físico, mas também social, sendo importante no mercado sexual, profissional e de casamento (GOLDENBERG, 2010).

Se a personagem bíblica foi criada para acompanhar o homem na reprodução da espécie, sanando suas fantasias e foi castigada quando agiu motivada pelos seus desejos, essa nova versão da Eva fora criada para sanar seus próprios desejos, pensar por si própria. É apoiada nessa narrativa que a revista ilustrada *A Maçã* inicia sua veiculação em 1922, (Figura 2), com a capa *A Eva Moderna – das frutas todas esta será sempre a mais sã*.

Figura 2 – Capa da revista A Maçã, n.1, fevereiro de 1922, autoria desconhecida.

Fonte: HALUCH (2016)

A *Maçã* foi um periódico literário e ilustrado idealizado pelo Conselheiro X.X., pseudônimo utilizado por Humberto de Campos, que circulou de 11 fevereiro de 1922 até 1929. O nome do semanário fazia referência direta ao mito bíblico em que a maçã é associada ao fruto proibido, ao pecado original. Seu conteúdo se pautava nas relações de desejo e traição da sociedade carioca, a imagem feminina estava presente constantemente na revista, muitas vezes comparada à maçã, como uma fruta que poderia ser comida ou vendida, explicitando o mercado da prostituição (HALUCH, 2016).

Este impresso apresentou um projeto gráfico ousado desde as suas primeiras edições, sendo considerado um periódico de relevância para a história do design brasileiro. Apesar do público-alvo serem os homens, o conteúdo não se pautava em política nem esportes, mas em contos e crônicas maliciosas. Abordava a modernidade urbana através da representação do universo carioca, que contava com a presença das mulheres, das prostitutas e das melindrosas, das transformações do Rio e de toda a sociedade que presenciava a busca pelo

progresso, e pela construção de identidade nacional. A última edição registrada por Haluch é a de número 329, datada de 7 de janeiro de 1929, embora os registros sugiram que sua circulação se estendeu até março do mesmo ano.

A malícia, a traição, o desejo e o pecado permeiam a obra galante de Humberto de Campos e traz à tona seus próprios demônios. Quando inicia a publicação de *A Maçã*, seus contos ganham uma nova dimensão, com o suporte visual. As surpreendentes ilustrações potencializam suas palavras e a revista vira uma febre. O duplo sentido das palavras se alia à sensualidade do desenho, à delicadeza da diagramação e ao projeto gráfico primoroso. (HALUCH, 2016, p.43).

O Conselheiro X.X., se apresentou no primeiro editorial como um senhor de 71 anos que nascera em São Paulo, cujo objetivo declarado era fazer os homens rir. O intuito da revista *A Maçã* era “dizer com graça, com arte, com literatura o que se costumava dizer por toda parte sem literatura, sem arte e muitas vezes sem graça” (ABRIL, 2000). O periódico era destinado ao público masculino, em menor proporção chegava às jovens motivo esse que levou a revista a ser considerada um atentado aos bons costumes. Comparada com outras revistas galantes do mesmo período, como a *Shimmy- Revista da vida Moderna*, *A Maçã* era leve, pois, apesar de ser tratada erroneamente como uma revista pornográfica, havia preocupação em oferecer conteúdo variado, incluindo críticas de arte. Sua linguagem era fundamentada no humor, na malícia e na ironia, respeitando os limites da obscenidade.

Humberto de Campos (1886-1934) esteve à frente da *A Maçã* por quase toda a existência efêmera da revista ilustrada, contudo, sua biografia é quase inexplorada, apesar da sua contribuição ao jornalismo e à literatura brasileira. Foi autodidata em sua alfabetização, e sua carreira como escritor começou aos 17 anos quando se tornou colaborador, e mais tarde redator, no jornal *Folha do Norte* e depois no *Província do Pará*. Seu primeiro livro de poesia, *Poeira*, foi publicado em 1911 e um ano depois mudou-se para o Rio de Janeiro. Neste período, ingressou no jornal *O Imparcial*, e no decorrer dos anos participou ativamente dos mais diversos impressos cariocas. Teve uma carreira dedicada à escrita, e apesar do pouco reconhecimento, chegou a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, (SCHEIBE, 2006).

Em 1921, utilizando o pseudônimo de Conselheiro X.X. redige a coletânea de contos que criticava a sociedade carioca da década de 1920. Quando passa a publicar na revista *A Maçã* (1922) recebe duras críticas de outros jornalistas, pois sua redação beirava ao erótico, no entanto, era popular entre os leitores visto que sua escrita era de fácil entendimento e chegava tanto aos intelectuais quanto aos leitores mais comuns, e entre o lirismo e o sarcasmo construía suas crônicas sobre os personagens poderosos da cidade, tornava engraçado os fatos do cotidiano e criava poesia com situações coloquiais, o que fez com que alcançasse o status de semanário de maior circulação no Rio de Janeiro (SCHEIBE, 2006). Era comercializada em revistarias cariocas e também por assinatura via correspondentes no interior e demais estados.

As constantes modificações de linguagem artística da *A Maçã* eram uma preocupação editorial, inovando tanto no quesito literário quanto visual (HALUCH, 2016). Durante os anos de circulação, *A Maçã* sofreu algumas alterações de layout, no desenho do seu logotipo e no editorial. O grande número de artistas que colaboravam na ilustração das capas do semanário, permitiu a exteriorização de diversos estilos e traços. As ilustrações protagonizavam o impresso, apresentavam boa definição de retícula e estratégias para a composição do espaço, tanto na capa quanto nos ornamentos do miolo (Figura 3).

Figura 3 – Miolo da revista *A Maçã*

Fonte: HALUCH (2016)

O projeto gráfico do semanário inicialmente foi influenciado pela *art nouveau*, e depois adotou um layout inspirado na *art déco*, estilos decorativos que remetiam ao luxo da burguesia e foram amplamente explorados nas páginas da *A Maçã*. A *art*

nouveau está associada à sinuosidade das formas botânicas, abundância de motivos florais e femininos, curvas assimétricas, formas angulares e linhas bem contornadas. A *art déco* por sua vez, é menos ornamentada, mais geométrica e mecânica e com sobreposições de planos, e está próxima ao espírito modernista. No Brasil estes estilos foram relacionados ao indicador moderno e ao modismo europeu, e sua proliferação se deu através da atividade editorial (CARDOSO,2000).

As edições do primeiro ano tinham 24 páginas além da capa, a segunda fase da revista que vai dos anos 1925 até 1927, apresentava edições com 28 páginas e na terceira fase, eram compostas de 34 páginas. Eram feitas no formato de 18cm x 27 cm, e o processo de impressão litográfico foi realizado pela *Casa Hoepfner & Co. Ltda. Secção Graphica Typographia, Litographia, Relevographia e Encardenação*, que se destacou ao utilizar até três cores no projeto. O papel couche se popularizou com a modernização das gráficas, no entanto, o expediente especial de setembro de 1925 apresentou a possibilidade da impressão em papel acetinado para publicidade. Os principais anunciantes da revista eram lojas de roupas, laboratórios farmacêuticos e de suplementos, teatros, cinemas, etc. A estrutura geral das capas era composta por logotipo, data de publicação, nome do diretor, número e ilustração com legenda. Era comum o uso do círculo vermelho na capa, direcionando o foco para a leitura da imagem, sugestivamente é a simplificação da maçã.

As Melindrosas de K.Lixto na *A Maçã*

A lista de colaboradores da *A Maçã* era extensa, uma vez que tanto ilustradores como escritores atuavam em vários impressos do período, alguns utilizando pseudônimos para que a fama da revista galante não interferisse negativamente nos outros trabalhos. Entre os ilustradores pode-se citar Ivan, responsável pelo projeto gráfico da primeira fase da revista, o paraguaio Andres Guevara, que atuou como caricaturista em grandes impressos da época, sendo considerando extremamente importante no desenvolvimento da caricatura no Brasil, e o Calixto Cordeiro, caricaturista brasileiro conhecido pelo domínio de técnicas múltiplas.

A caricatura começou a ganhar visibilidade no Rio de Janeiro na metade no século XIX, relacionada ao desenvolvimento tipográfico. Tanto as charges quanto as

caricaturas, são signos utilizados para retratar a sociedade. No início do século XX com a busca pela modernização, os artistas se voltam para o espaço urbano e quem transitava nele, evidenciando as novas experiências da população (QUELUZ, 2007). Os caricaturistas do período encaravam o humor como resistência às autoridades, sendo mediadores entre a voz da população e a classe letrada, tendo consentimento para “colocar de igual para igual, espaços da cidade e representações da modernidade que a voz oficial desejava calar”, (DEALTRY, 2009, p.11).

Calixto Cordeiro ou K.Lixto, é considerado um entre os mais importantes artistas brasileiros do início do século, de modo que o seu estilo de traço remetia à agilidade e fluidez, assim como o processo de modernização da sociedade a qual estava inserido. Tido como um humorista boêmio, transitou pelas classes cariocas e conseguiu ilustrar nos principais jornais e revistas os personagens apagados pela modernização, apresentando a diversidade das camadas mais populares. O caricaturista chamava atenção para os princípios da transformação que despertavam medo e percebeu a contradição das novas cidades que pareciam estar situada em dois tempos distintos que se justapõem, aliados ao imaginário de novos tempos, de progresso e civilização, (Dealtry,2009).

As mudanças de comportamento e de pensamento que dialogavam com as transformações da cidade foram traduzidas graficamente, com muito humor e ironia, evidenciando a diversidade, a discussão da identidade, o desejo de progresso, as novas relações entre homens e mulheres, na redefinição de seus papéis sociais. (QUELUZ, 2007).

Há uma proliferação das caricaturas femininas nas revistas e anúncios, tornou-se recorrente a representação do comportamento da mulher moderna ao mesmo tempo que se ironizava o medo e a insegurança dos homens com essa nova identidade. Através da caricatura foram ilustradas as mudanças e conquistas de espaço das mulheres, de modo que a linguagem irônica e ambígua permitia a abordagem sobre a temática de maneira descontraída, e a pluralização de olhar sobre as mudanças sociais foi uma das razões da difusão da figura da melindrosa nas mídias impressas. A publicidade adotou uma estética apoiada na caricatura para construir narrativas gráficas, e mesmo nas revistas ilustradas o destaque e sucesso eram atribuídos aos ilustradores e não aos editores (ABRIL, 2000). Com intuito de investigar a representação das mulheres nas capas da *A Maçã*, foram selecionadas algumas edições ilustradas por K.Lixto. O primeiro trabalho escolhido foi veiculado na

edição número 15, de 1922, a presença da cor vermelha é uma constante no projeto da revista, nesta edição o azul é a cor secundária (Figura 4).

Figura 4 - Capa da Revista *A Maçã*, n. 15, 1922, K. Lixto

Fonte: HALUCH (2016)

Frugívoro, é o termo que se lê no topo da ilustração, completando a narrativa “- Eu sou doído por maçãs... de rosto!”. As duas figuras centrais representam os personagens que estavam na moda durante a veiculação da revista, a melindrosa e o almofadinha, a figura feminina usa um decote que não seria considerado adequado pelos conservadores da época, por isso a leitura de uma mulher que ia contra a moral da época, consciente do seu corpo. A capa desta edição apresenta similaridades com a pintura *Nana* (1877) do artista Manet, entre os elementos comuns, nota-se a cartola, o sofá vermelho, a paleta composta por tons de azul e branco e principalmente, a expressão corporal da figura feminina. Esse paralelo

identificado entre a ilustração e a pintura, sugerem que a mulher ilustrada por K.lixto é também uma cortesã como a Nana de Manet que levou sua obra a ser recusada nos salões de arte da sua época por ser considerada imoral.

O Almofadinha era representado sempre de vestes elegantes e com pose galanteadora, no entanto sua masculinidade era considerada inferior, pois suas ações se distanciavam do ideal de virilidade e se aproximava do feminino. Vale observar a expressão de espanto no rosto do cupido, estatua ao fundo, mesmo que o homem afirme ter uma dieta à base de frutas e a mulher seja comparada à maçã, o estereótipo do personagem já sugere que este não está interessado no sexo, pois ele não passaria do rosto por falta de atitude e talvez, interesse.

Figura 5 - Capa da Revista A Maçã, n. 114, 1924, K. Lixto

Fonte: HALUCH (2016)

O segundo trabalho escolhido é o da capa da edição número 114, de 1924. Nota-se a mudança no logotipo da revista, que foi redesenhado por Andres Guevara, e passou a ser dividido em linhas (Figura 5). Em 1923, o semanário arriscou ao trazer figuras políticas para as capas, mas no ano seguinte as mulheres retornam como protagonistas das capas da revista, substituindo os personagens políticos que pareciam não agradar os leitores, e junto das figuras femininas. Durante esse ano as

capas de destaque quanto à estética, adotaram o recurso do retrato, de forma simplificada e geométrica, a composição das imagens começou a ultrapassar os limites das molduras do impresso.

Esta ilustração apresenta duas melindrosas dando uma maçã para uma arara cheirar, ambas usam vestidos curtos com decotes que salientam o colo, e uma linha diagonal é composta a partir das três figuras da composição e direciona o olhar para a maçã. A paleta de cor tem a predominância do vermelho, e o cinza ajuda a contrastar com o suporte da página branca. Na legenda há o diálogo: “- porque não o deixa comer? – porque arara não come... gosta apenas de cheirar”, O uso de metáforas, principalmente com o verbo comer era recorrentemente utilizado. Haluch (2016) menciona que a arara era uma menção ao homem que não oferecia perigo à mulher, e que não fazia nada. A leitura possível pelas figuras utilizadas é que as mulheres atraem o homem, convictas que nada vai acontecer, a ridicularização de homens sem atitude era constante, o cabelo à *la garçonne* e o estilo de vestuário sugerem que são mulheres “modernas”, pois na década de 1920, essa liberdade de flerte era associado às prostitutas ou às melindrosas.

Figura 6 - Capas da Revista A Maça, 1925, K. Lixto

Fonte: HALUCH (2016)

No ano de 1925, *A Maça* inova ao apresentar a seção “Crônica fotográfica” destinada a fotos do cotidiano carioca, existia uma aproximação entre a linguagem das crônicas e a linguagem visual (DOURADO, 2005). As capas por sua vez,

apresentam desenhos que ocupam quase todo o espaço disponível na página, as ilustrações ficam mais ousadas no uso de cores e recortes, o vermelho ainda compõe a paleta principal, mas observa-se que algumas edições apresentam paletas até então inéditas no semanário. K.Lixto é um dos principais ilustradores nesse período, e nota-se uma preocupação com os detalhes da composição, pois utilizou-se repetidas vezes o enquadramento em *close*, e as mulheres têm um peso expressivo nas narrativas (Figura 6).

A terceira capa escolhida para representar as mulheres ilustradas por K.Lixto foi veiculada na edição número 204, de 1926. Neste ano as capas da A Maçã foram preenchidas com mulheres de corpo inteiro e não mais com ângulos tão fechados, e a temática erótica foi mais explícita nas narrativas. O vermelho ainda foi utilizado como cor principal, o logotipo foi diminuído dando ainda mais realce para as ilustrações e os projetos gráficos continuaram arrojados.

Figura 7 - Capa da Revista A Maçã, n. 204, 1926, K. Lixto

Fonte: HALUCH (2016)

A mulher fatal, já apresentada anteriormente, despertava medo nos homens da época, nesta edição nota-se sua presença através da figura principal,

representada em escala bem maior que os demais personagens, sugerindo seu gigantismo perante o olhar masculino. Os três homens fazem referência ao mito bíblico do nascimento de Jesus, especificamente, os três magos que em sinal de devoção presenteiam o bebê. Nesta leitura, os presentes oferecidos à mulher são: amor, dinheiro e força. Em conformidade com o espaço e as experiências que as mulheres estavam conquistando, o amor relaciona-se com a consciência de seus corpos e a própria liberdade sexual, o dinheiro por sua vez, é a entrada no mercado de trabalho possibilitando participação econômica na sociedade, por último a força, que pode ser encarada como a coragem para assumir um estilo de vida que ia contra os valores morais da época. Apesar do seu tamanho, a narrativa ainda representa o olhar social, onde a mulher cresceu e ocupou os espaços determinados pois foi presenteada, e permitida pelo patriarcado.

Considerações

A passagem do século XIX ao XX foi marcada por muitas transformações na sociedade brasileira, que influenciaram diretamente o comportamento, os hábitos de consumo e as experiências vividas pela sociedade. No Rio de Janeiro, a implementação de um processo de reestruturação urbana na Primeira República, almejando o status das cidades desenvolvidas da Europa, em especial Paris, impactou o cotidiano carioca.

As mudanças na sociedade carioca permitiram que as mulheres tivessem acesso à outras perspectivas sobre sua participação no corpo social. Nesse sentido a figura da Melindrosa foi essencial para a construção da identidade da mulher moderna, pois trouxe às brasileiras da Primeira República, a oportunidade de requerer espaços e contrariar as normativas conservadoras as quais eram impostas. Considerando que a construção da melindrosa deriva de uma personagem do cinema americano, isso ainda reforça a influência das mídias nas transformações culturais.

Durante os anos de 1920 muitas revistas surgiram, mas o sucesso que garantia a sua circulação era passageiro, e com o semanário *A Maçã* não foi diferente. Apesar da sua vida curta, foi considerada uma revista de projeto gráfico inovador, que soube expor de maneira humorística as transformações que ocorriam

na sociedade carioca, o processo de modernização do Rio e do Brasil, a busca pela construção da identidade brasileira, e as novas experiências vividas pelas mulheres e a reação dos homens perante isso.

Ao analisar o conjunto de ilustrações desenvolvidas por K. Lixto para o semanário, é possível afirmar que as mulheres protagonizavam as narrativas visuais. Ao longo da sua veiculação *A Maçã* apresentou alguns elementos que construíram sua identidade visual, foram eles: a melindrosa, a maçã e a predominância do vermelho. Partindo deles, as narrativas são construídas nas capas da revista nas quais a linguagem verbal se tornou um suporte para as metáforas e os jogos fonéticos. Nesse sentido o corpo da mulher muitas vezes foi objetificado e comparado a algo que pode ser “desfrutado”. Apesar da linguagem maliciosa, a mulher não era tratada de forma depreciativa, pois mesmo as prostitutas, personagens marginalizadas, eram ilustradas como personagens fortes, belas e mais espertas que os homens. K.Lixto reforçou a ideia que a mulher moderna é feliz por ser livre, dona de seu corpo e consciente das suas escolhas. Por outro lado, os homens foram satirizados e considerados sem atitude, fugindo do discurso de dominação masculina sobre a mulher.

REFERÊNCIAS

- ABRIL, Editora. **A REVISTA NO BRASIL**. São Paulo: Editora Abril, 2000.
- ALMEIDA, Jane de Soares. **As Gentis Patrícias: Identidades E Imagens Femininas Na Primeira Metade Do Século XX (1920/1940)**. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 48, p. 187-205, abr./jun. 2013
- ARGAN, G.C. 1999. **Clássico anti-clássico**. São Paulo, Cia. das Letras.
- BARROS, Carla Miucci Ferraresi. **Das heroínas às flappers: o cinema hollywoodiano e a construção das feminilidades (1920)**. Fato e Versões – Revista e História, historiografia e escrita da história, v.8, n.15. 2016.
- BASSANEZI, Carla. **Revistas Femininas E O Ideal De Felicidade Conjugal (1945-1964)**. Cadernos Pagu, Campinas (SP). ISSN 1809-4449. 1993.
- BAUDRILLARD, Jean. **A sociedade de consumo**. 3. ed. São Paulo: Edições 70, 2014.
- BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
- BUITONI, Dulcília Helena Schroeder. **Imprensa feminina**. 2 ed. São Paulo: Ática, 1990.
- BUTLER, Judith. **Actos performativos y constitución del género**. Debate Feminista, 1998, p.296-314. p.268.
- CARDOSO, Rafael. **Uma introdução à história do design**. São Paulo: edgard blücher, 2000.
- CHALHOUB, Sidney; NEVES, Margarida de Souza; PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. **História em Cousas Miúdas: capítulos de história social da crônica no Brasil**. Campinas: UNICAMP, 2005.
- COSTA, Cristina. **A imagem da mulher: um estudo de arte brasileira**. São Paulo: Senac São Paulo; 2002. 199 p. ISBN 858786422X
- DEALTRY, Giovanna. **Margens da Belle Époque carioca pelo traço de Calixto Cordeiro**. ALCEU - v. 9 - n.18 - p. 117 a 130 - jan./jun. 2009.
- DOTTIN-ORSINI, Mireille. **A mulher que Eles Chamavam de Fatal: textos e imagens da misoginia fin-de-siecle**. Rio de Janeiro, Rocco, 1996.
- DOURADO, Rosiane de Jesus. **As formas modernas da mulher brasileira (1920-1939)**. Dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design. 2005.

FREITAS, A. **História e imagem artística: por uma abordagem tríplice.** *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 34, n. 34, p. 3-21, 2004.

FUNCK, Susana Bornéo. WIDHOLZER, Nara. (org.). **Gênero em discursos da mídia.** Florianópolis: Ed. Mulheres. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005.

GOLDENBERG, Mirian. Prefácio à segunda edição: o corpo como capital. In: _____ (Org.). **O corpo como capital: gênero, sexualidade e moda na cultura brasileira.** 2. ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.

HALUCH, A. . **A Maçã: o design gráfico, as mudanças de comportamento e a representação feminina no início do século do século XX.** 1a. ed. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio de Janeiro, 2016. v. 1. 184p.

HALUCH, ALINE. **A Maçã E O Lado obscuro De Humberto De Campos, O Conselheiro X.X.** In: Revista da Academia Carioca de Letras: edição comemorativa 90 anos (1926-2016): 2. semestre. Academia Carioca de Letras. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Batel, 2016. 184 p. ISBN 9788599508787.

JÚNIOR, Sérgio Luiz Milagre. FERNANDES, Tabatha de Faria. **A Belle Époque Brasileira: as transformações urbanas no Rio de Janeiro e a sua tentativa de modernização no século IX.** Revista História em Curso, Belo Horizonte, v. 3, n. 3, 1º sem. 2013.

KAMINSKI, Rosane. Gosto brejeiro: as revistas ilustradas e a formação de juízos estéticos em Curitiba (1900-1920). In: BREPOHL, Marion; CAPRARO, André Mendes; GARRAFFONI, Renata Senna (orgs.) **Sentimentos na história: linguagens, práticas, emoções.** Curitiba: UFPR, 2012.

KNAUSS, Paulo. **O desafio de fazer História com imagens: arte e cultura visual.** *Revista ArtCultura*, v. 8, n.12, p.97-115, jan./jun. 2006.

LUCA, Tânia. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). **Fontes históricas.** São Paulo: Contexto, 2005, 302p.

MACENA, Fabiana Francisca. **Madames, mademoiselles, melindrosas: “feminino” e modernidade na revista Fon-Fon (1907-1914).** 2010. Dissertação – Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

MALLMANN, Marcela Cockell. **Pelos Becos E Pela Avenida Da Belle Époque Carioca.** SOLETRAS, Ano X, Nº 20, jul./dez.2010. São Gonçalo: UERJ, 2010.

MANNALA, Thaís. **Melindrosas e garotas: representações de feminilidades nos traços de J.Carlos (1922-1930) e Alceu Penna (1938-1946).** Dissertação (Tecnologias – Mediações e Cultura). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015.

MARTINS, Ana Luíza. **Revistas em revista - imprensa e práticas culturais em tempos de República, São Paulo (1890-1922).** São Paulo: Edusp / Fapesp / Imprensa Oficial do Estado, 2001.

MARTINS, Nereida Soares. **A maldição das filhas de eva: uma história de culpa e repressão ao feminino na cultura judaico - cristã.** Universidade Federal da Paraíba, Paraíba 2008.

MAUAD, A. M. **Sob o signo da imagem: a produção da fotografia e o controle dos códigos de representação social pela classe dominante no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX.**1990.2v. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 1990. (Publicada em 2003 em <http://www.historia.uff.br/labhoi/tesdis.htm>)

MELO, Hildete Pereira de; PISCITELLI, Adriana; MALUF, Sônia Weidner; PUGA, Vera Lucia. (Orgs.). **Olhares Feministas.** Brasília: Ministério da Educação: UNESCO, 2006, p. 223-242. Disponível em: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154563por.pdf>>. Acesso em nov. 2018.

OLIVEIRA, Claudia. **Rio femme – mulher Rio: a representação do amor e da sexualidade nas revistas ilustradas cariocas Fon-Fon! e Para Todos... (1900-1930).** ArtCultura, Uberlândia, v. 10, n. 16, p. 201-213, jan.-jun. 2008

OLIVEIRA, Cláudia. Introdução. In: OLIVEIRA, Cláudia. **O moderno em revistas: representações do Rio de Janeiro de 1890 a 1930.** Rio de Janeiro: Garamond, 2010^a

OLIVEIRA, Nathalia Paulino. SILVEIRA, Fabrício José Nascimento. **Mulheres cariocas e práticas de leitura nos anos de 1920: um estudo documental a partir das revistas Fon-Fon e Jornal das Moças.** Perspectivas em Ciência da Informação, v.21, n.2, p.33-60, abr./jun. 2016

ORTIZ, Renato. **Cultura brasileira e identidade nacional.** São Paulo: Brasiliense, 1985. 148 p. ISBN 85-11-07014-1

PANOFSKY, Erwin. Iconografia e Iconologia: uma Introdução ao Estudo do Renascimento. In:**Significado nas Artes Visuais.** São Paulo: Perspectiva, 1991.

PEÇANHA, Natália Batista. **Uma pedagogia “para homens”: O Rio Nu e sua função disciplinadora do homem civilizado.** Anais do XV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio. Anpuh: Rio de Janeiro, 2012.

PINHEIRO, Larissa Brum Leite Gusmão. **Garçonizando-se: o fazer-se melindrosa.** Revista Discente do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. v. 7 n. 2 (mai./ago. 2015) – Belo Horizonte: Departamento de História, FAFICH/UFMG, 2015. ISSN: 1984-6150.

PINHEIRO, Larissa Brum Leite Gusmão. **MELINDROSAS E ALMOFADINHAS DE J. CARLOS: QUESTÕES DE GÊNERO NA REVISTA PARA TODOS... (1922-1931).** Dissertação (Mestrado em História), Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes Universidade Federal do Paraná. 2015.

QUELUZ, Marilda Lopes Pinheiro. **O humor gráfico da década de 20: entre o art nouveau e o art deco**. Associação Nacional de História – ANPUH, XXIV Simpósio Nacional de História, 2007.

RAGO, Margareth. **Trabalho feminino e sexualidade**. In: Del Priore, Mary (Org). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2006, p. 578-606.

RIBEIRO, Maria Regina Rodrigues. SANTANA, Aline. **Política e modernidade: como a revista Fon Fon tratou a temática no período da República Velha**. 8º Encontro Nacional de História da Mídia: UNICENTRO - Guarapuava, 28 a 30 de abril de 2011.

SCHEIBE, Roberta. **A crônica e seus diferentes estilos na obra de Humberto de Campos**. Instituto de Filosofia e Ciências humanas, Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo/ RS, 2006.

SCOTT, Joan. **Gênero: uma categoria útil de análise histórica**. In: Revista Educação e Realidade. Porto Alegre: 1995 v.2, ° 20, jul/dez.

SEVCENKO, Nicolau. **História da vida privada no Brasil República: da Belle Époque à era do rádio**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (História da vida privada no Brasil; 3)

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. **Modernismo brasileiro: entre a consagração e a contestação**. Perspective, v.2, 2013.

SODRÉ, Nelson Werneck. **História da imprensa no Brasil**. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1966. 583 p. (Coleção Retratos do Brasil; v. 51).

THOMPSON, John B. **Ideologia e Cultura Moderna: Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
Velloso, Mônica. As maneiras de pensar e sentir o nosso país. Rio de Janeiro, Ediouro, 2000

ZANON, Maria Cecília. **FON-FON! – UM REGISTRO DA VIDA MUNDANA NO RIO DE JANEIRO DA BELLE ÉPOQUE**. Patrimônio e Memória. UNESP – FCLAs – CEDAP, v.1, n.2, 2005 p. 18

**FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITA
PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA ARTE**

ALYNE FRANCIELLIN DA LUZ

***A MAÇÃ*: a representação da mulher no periódico brasileiro**

**CURITIBA
2018**